

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

2 abril 2026 | Nº 373

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Desempenho diagnóstico da angio-TC e eco-doppler carotídeo na avaliação da estenose carotídea

Referência: Forjoe T et al. Systematic review of preoperative carotid duplex ultrasound compared with computed tomography carotid angiography for carotid endarterectomy. *Ann R Coll Surg Engl.* 2019;101(3):141-149.

Análise do estudo: Esta revisão sistemática teve como objetivo comparar o desempenho diagnóstico da angiografia por tomografia computadorizada (CTA) e do eco-doppler carotídeo (EDC) na avaliação do grau de estenose pré-operatória em doentes candidatos a endarterectomia carotídea. Foram incluídos estudos publicados entre 1990 e 2018, que comparassem estas duas técnicas em doentes candidatos cirúrgicos, utilizando como *gold standard* a angiografia por subtração digital (DSA).

Foram pesquisadas as bases de dados bibliográficas MEDLINE, Embase e Cochrane Database. Os resultados (*outcomes*) corresponderam a métricas como a sensibilidade e especificidade para diferentes graus de estenose (especialmente > 70% e > 50%) com base nos critérios NASCET e ECST.

Para a análise final foram incluídos 43 estudos.

Salientam-se os seguintes resultados:

- O desempenho foi idêntico nas duas técnicas, tendo a CTA apresentado uma sensibilidade de 90,6% e especificidade de 93% enquanto o EDC apresentou de 92,3% e 89%, respetivamente.
- Quando os critérios do EDC foram otimizados para incluir velocidade de pico sistólica e velocidade diastólica final, a sensibilidade e especificidade subiram para 98,7% e 94,1%, superando a CTA.
- Qualquer uma das modalidades mostrou-se apta a determinar estenoses superiores a 70%. Em casos de placas densamente calcificadas, menos caracterizáveis por ecografia, poderá ser necessário estudo complementar por CTA.

Aplicação prática:

Esta revisão sistemática revela que o EDC é uma modalidade de imagem idónea, segura e de baixo custo para a avaliação inicial da estenose carotídea, mormente quando são integrados dados hemodinâmicos adicionais. A sua utilização em detrimento da CTA permite obviar riscos de nefropatia associada ao contraste bem, reações ao contraste bem como exposição a radiação ionizante.

Ressalva-se, no entanto, que a acuidade diagnóstica do EDC é operador dependente, sendo necessária a realização deste exame num centro com experiência adequada. Adicionalmente, em caso de estenoses de 50% ou em placas ateroscleróticas densamente calcificadas pode ser necessária a realização das duas modalidades.

Nuno Lupi Manso, Juan José Rachadell, António Vaz Carneiro